

RIVISTA DI POLIZIA

RASSEGNA DI DOTTRINA
TECNICA E LEGISLAZIONE

ANNO SETTANTASEIESIMO

FASCICOLO V-VI

MAGGIO-GIUGNO 2023

**Pacini
Giuridica**

RIVISTA DI POLIZIA

RASSEGNA DI DOTTRINA TECNICA E LEGISLAZIONE

ANNO SETTANTASEIESIMO
2023

**Pacini
Giuridica**

RIVISTA DI POLIZIA

RASSEGNA DI DOTTRINA, TECNICA E LEGISLAZIONE

FONDATA DA UGO PIOLETTI

Direttori

† GIOVANNI PIOLETTI
Presidente aggiunto on.
della Corte Suprema di Cassazione

FRANCO COPPI
Ordinario di diritto penale
nell'Università di Roma

MARCELLO GALLO
Ordinario di diritto penale
nell'Università di Roma

† CARLO MOSCA
Presidente on. di Sezione
del Consiglio di Stato

Direttore

UGO PIOLETTI

Professore aggregato di diritto penale
nell'Università di Camerino

Comitato scientifico di Direzione

MAURO CATENACCI, Ordinario di Diritto penale nell'Università di Roma Tre – GIULIO CAZZELLA, Prefetto della Repubblica – ANTONIO FIORELLA, Ordinario di Diritto penale nell'Università di Roma "La Sapienza" – PIER FRANCESCO IOVINO, Primo Dirigente della Polizia di Stato addetto al Ministero dell'Interno – GIUSEPPE LINARES, Direttore del Servizio Centrale Anticrimine della Polizia di Stato – MASSIMO LUCIANI, Ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Roma "La Sapienza" – VINCENZO MAIELLO, Ordinario di Diritto penale nell'Università di Napoli "Federico II" – BERNARDO GIORGIO MATTARELLA, Ordinario di Diritto amministrativo nella LUISS Guido Carli – FRANCESCO MESSINA, Prefetto di Padova – ENRICO MEZZETTI, Ordinario di Diritto penale nell'Università di Roma Tre – LEONARDO MAZZA, Ordinario di Diritto penale nell'Università di Siena – MARIO MORCELLINI, Ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi nell'Università di Roma "La Sapienza" – ALESSANDRO PAJNO, Presidente emerito del Consiglio di Stato – FILOMENA PICCARRETA, Viceprefetto, Ufficio Gabinetto del Ministero dell'Interno – RANIERI RAZZANTE, Docente di legislazione antiriciclaggio nell'Università di Bologna – SILVIO RIONDATO, Ordinario di Diritto penale nell'Università degli Studi di Padova – VITTORIO RIZZI, Prefetto, Vicedirettore Generale Vicario della Pubblica Sicurezza – SIMONA SARACINO, Viceprefetto, Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministero dell'interno – ERNESTO UGO SAVONA, Ordinario di Criminologia nell'Università Cattolica di Milano – GIUSEPPE SCANDONE, Prefetto, Direttore della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – GIORGIO SPANGHER, Ordinario di Procedura penale nell'Università di Roma "La Sapienza" – SANDRO STAIANO, Ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Napoli "Federico II" – FRANCESCO TAGLIENTE, Prefetto di Pisa – MARIO TRAPANI, Ordinario di Diritto penale nell'Università di Roma Tre – MARCO VALENTINI, Consigliere di Stato, PIETRO ZANGANI, Ordinario di medicina legale e delle assicurazioni nell'Università di Napoli.

Comitato di Redazione

GIOVANNI ALIQUÒ, Dirigente Superiore tSFP nella Polizia di Stato – GUSTAVO BARBALINARDO, Magistrato Corte d'Appello di Roma – PIERLUIGI CIPOLLA, Magistrato ordinario, Docente LUMSA – PIETRO DUBOLINO, Magistrato della Corte di Cassazione – FRANCESCO MAZZA, Professore a c. di diritto penale nell'Università di Cassino – ALFREDO MONTAGNA, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione – PATRIZIA MAZZA TAVERNITI, Professore a. c. di Diritto penale nell'Università di Cassino – MASSIMILIANO PIGATO, Generale di Brigata (r) dell'Arma dei Carabinieri

Direttore responsabile e proprietario della testata: Ugo Pioletti

Direzione e redazione: viale Tito Livio, 59 – 00136 Roma

Editore e amministrazione:

Pacini Editore S.r.l.

via A. Gherardesca 1, 56121 – Ospedaletto (PI)

www.pacineditore.it

ISSN 0035-6476

Iscrizione n. 165/2019 del 5 dicembre 2019, registro stampa Tribunale di Roma

DOTTRINA

GIORGIO SPANGHER – DDL Nordio: nuovo tentativo di limitare l'appello del P.M.....	365
MARCO BONAZZI – Cenni sull'evoluzione del concetto di <i>security</i> aeroportuale	369
MASSIMO CRUCILLÀ – Le modifiche normative introdotte in tema di gestione documentale informatica e i requisiti dei sistemi informativi dedicati	403
CHRISTIAN PALLANTE – L'impatto delle linee guida nella <i>Bloodstain Pattern Analysis</i>	439

GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE PENALE

Appropriazione indebita – Appropriazione di cose smarrite – Impossessamento di una cosa smarrita che conservi intatti i segni del legittimo possesso altrui – Furto – Configurabilità (con nota di MARCO PILIERO, SALVATORE ARDITO, <i>Appropriazione indebita di cose smarrite e furto: la linea di confine tra le due fattispecie</i>)	453
Attività della polizia giudiziaria – In genere – Acquisizione di documentazione spontaneamente consegnata in assenza di decreto di perquisizione e sequestro – Possibilità – Sussistenza – Ragioni – Possibilità per l'indagato di interloquire sulla legittimità dell'acquisizione – Condizioni	454
Lavoro – Prevenzione infortuni – Destinatari delle norme – Pluralità di posizioni di garanzia – Responsabilità dei diversi titolari – Causalità cd. additiva – Sussistenza – Fattispecie	455

- Misure di prevenzione – In genere – Controllo giudiziario volontario “*ex*” art. 34-*bis*, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 – Relazioni parentali tra soci o gestori della impresa attinta da informazione interdittiva e soggetti, non conviventi, portatori di pericolosità – Idoneità a determinare il rigetto della richiesta – Condizioni 457
- Misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive – Obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia – Riferimento anche agli “incontri amichevoli” – Legittimità – Condizioni 461

CASSAZIONE CIVILE

- Ordine e sicurezza pubblica – Polizia di sicurezza – Limitazioni di polizia – Stranieri – Trattenimento dello straniero – Misure alternative – Art. 14, comma 1-*bis* del d.lgs. n. 286 del 1998 – Interpretazione alla luce della direttiva 2008/115/CE – Necessario scrutinio da parte del giudice di merito – Principio di proporzionalità – Applicabilità – Fattispecie 465
- Sanzioni amministrative – In genere – Violazione dell’art. 80, comma 14, del codice della strada – Accertamento – Sistema denominato “Targa System 4.0” – Utilizzabilità – Sufficienza – Esclusione – Ulteriore attività di accertamento – Necessità. 466
- Straniero (condizione dello) – Protezione speciale – Mancato esercizio del potere amministrativo da parte del questore – Possibilità per il richiedente di adire direttamente il giudice – Sussistenza – Ragioni. 467

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

- Cittadinanza – Atto amministrativo – Discrezionalità – *Status illae dignitatis* morale e civile del richiedente. 471
- Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Interdittiva e informativa antimafia – Riesame – Occasionalità – Condizioni. 474

NOTE A SENTENZA

MARCO PILIERO, SALVATORE ARDITO – Appropriazione indebita di cose smarrite e furto: la linea di confine tra le due fattispecie.....	481
---	-----

I LIBRI

RECENSIONI

<i>Le disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. Una prima lettura</i> , a cura di LEONARDO MAZZA, Pacini Giuridica, Pisa, 2022.	497
---	-----

L'impatto delle linee guida nella *Bloodstain Pattern Analysis*

Christian Pallante

Dottorando di ricerca in Diritto e Sicurezza

Dipartimento di Giurisprudenza

Università di Foggia

SOMMARIO: 1. La *Bloodstain Pattern Analysis*: da “disciplina” a “scienza”, 439 – 2. Il problema della qualità nell’individuazione, nel repertamento e nell’analisi delle macchie di sangue, 442 – 3. *Segue*: alla ricerca di possibili soluzioni. Le linee guida e i protocolli operativi in BPA, 445 – 4. L’apporto delle linee guida: una strada difficile, 448.

1. La *Bloodstain Pattern Analysis*: da “disciplina” a “scienza”

La *Bloodstain Pattern Analysis* (BPA) è considerabile come la scienza che studia e interpreta i meccanismi da cui hanno origine le macchie di sangue rinvenute sulla scena del crimine ⁽¹⁾.

In particolare, analizza la forma, la posizione e la distribuzione delle tracce ematiche in una determinata *scena criminis*, al fine di ricostruire la dinamica degli eventi occorsi ⁽²⁾.

La BPA, inizialmente, nasce in Europa grazie agli apporti del medico legale polacco Edward Piotrowski, il quale inizia ad esaminare le possibili cause della genesi di suddette macchie con alcuni esperimenti. Questi ultimi, in particolare, vengono effettuati uti-

1. Cfr. T. P. SUTTON, P. MARTINI, C. PALLANTE, *L'analisi delle macchie di sangue (BPA)*, in AA.VV., *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine*, a cura di CURTOTTI, SARAVO, II ed., Torino, 2022, pp. 817 ss.

2. Cfr. D. MOORE-BEAUFORT, *Crime Scene Management and Evidence Recovery*, Chennai, 2008, pp. 134 ss.

lizzando conigli e bersagli inanimati formati da batuffoli di cotone imbevuti di sostanza ematica che vengono colpiti con l'ausilio di un martello. Dopo averli percossi, Piotrowski annota minuziosamente, attraverso ventidue tavole, il gocciolamento provocato. Lo studioso polacco racchiude quindi tutte le sue scoperte nel libro “*Ueber Entstehung, Form, Richtung und Aisbretung der Blutspruren nach Hiebwunden des Kopfes*” del 1895 ⁽³⁾.

Lo studio delle macchie di sangue si diffonde a partire dal XX secolo. In particolare, nel 1939, lo studioso francese Victor Balthazard pubblica la sua ricerca “*Etude des gouttes de sang projecté*”, in cui spiega il meccanismo di fuoriuscita del sangue dalla ferita, le traiettorie utilizzabili e la disposizione degli schizzi. In questa occasione viene scoperta la formula matematica utile a definire l'area di origine delle gocce di sangue ⁽⁴⁾, ossia l'area tridimensionale in cui si sono originati gli schizzi.

Sul versante processuale, la BPA entra nelle aule di tribunale statunitense nel 1966, quando il noto criminalista Paul Kirk presenta uno studio svolto sulle macchie ematiche nell'ambito del processo dello Stato dell'Ohio contro Sam Sheppard, accusato di aver ucciso la moglie Marilyn. Quest'ultima era morta a causa di una ferita da arma bianca alla gola. Kirk prende in considerazione il *cast-off* ⁽⁵⁾ presente nella stanza unitamente ad una *void area* ⁽⁶⁾, dimostrando la posizione di vittima e *offender* nello scenario e l'incompatibilità delle macchie di sangue con quella rinvenuta sui pantaloni dell'imputato. Con queste argomentazioni, la giuria dichiara la non colpevolezza di Sheppard ⁽⁷⁾.

3. Per maggiori approfondimenti, v. A. BERTI, F. BARNI, A. PACE, *Analisi delle macchie di sangue sulla scena del crimine*, Milano, 2011, pp. 5 ss.; J. E. SANTOS LOVATON, *Análisis reconstructivo forense mediante patronas de manchas de sangre*, II ed., Santiago del Cile, 2016, pp. 26 ss.

4. Cfr. S. H. JAMES, W. G. ECKERT, *Interpretation of Bloodstain Evidence at Crime Scenes*, II ed., Boca Raton, 1999, pp. 3 ss.

5. Trattasi di un gocciolamento dovuto al brandeggio di un oggetto imbrattato di sangue, il quale proietta le tracce ematiche sulle superfici (ivi compresi ulteriori oggetti e persone). Le macchie di sangue si presenteranno con una certa linearità, permettendo di comprendere la direzione del movimento. Cfr. T.P. SUTTON, P. MARTINI, C. PALLANTE, *L'analisi delle macchie di sangue (BPA)*, in AA.Vv., *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine*, cit., pp. 839 ss.

6. Ci si riferisce ad un *pattern* indicante un vuoto negli schizzi di sangue. Cfr. K. MIRAKOVITS, A.J. SIEGEL, *Forensic Science. The basics*, IV ed., Boca Raton, 2022, pp. 445 ss.

7. Cfr. M. NEWTON, *The Encyclopedia of Crime Scene Investigation*, New York, 2008, p. 27.

Negli Anni '70, il Prof. Herbert MacDonell inizia dei nuovi studi, classificando le macchie di sangue in base alla velocità con cui vengono prodotte e distinguendo macchie a bassa (fino a 1,5 m/s), media (da 1,5 a 7,5 m/s) ed alta velocità (oltre i 30 m/s) ⁽⁸⁾. Ciò porta ad un nuovo sviluppo della materia, arrivando anche alla creazione dell'*International Association of Bloodstain Pattern Analysts* (IABPA) raggruppante gli esperti e gli studiosi di BPA a livello mondiale.

Con il passare del tempo, però, detta classificazione inizia ad andare in crisi, non riuscendo a spiegare appieno la formazione dei singoli *pattern*. Si nota, infatti, un intervallo tra le velocità (fra 7,5 e 30 m/s) poco esplicabile. Sulla base di questa criticità, l'FBI istituisce lo *Scientific Working Group on Bloodstain Pattern Analysis* (SWGSTAIN), al fine di creare una nuova nomenclatura degli schizzi di sangue ⁽⁹⁾.

Questo tavolo di lavoro, comprendente i trenta maggiori esperti a livello mondiale, in poco tempo riesce a fornire una nuova tassonomia delle gocce di sangue, basata interamente sul tipo di fenomeno che genera il gocciolamento ⁽¹⁰⁾. Vengono suddivise in *Passive Bloodstains*, ossia macchie originatesi a causa della forza di gravità; *Spatte Bloodstains*, ossia *pattern* formatesi per via dell'intervento di altre forze non legate alla gravità, e *Altered Bloodstains*, vale a dire gocce create per l'azione di fenomeni esterni che non hanno nulla a che fare con gli eventi occorsi sulla scena del crimine. In quegli stessi anni, nel contesto italiano non si registra ancora una piena cognizione delle capacità ricostruttive della BPA e, a livello processuale, si continua a non trovare un accordo sulla validità di questa disciplina. La questione viene affrontata nel lungo filone processuale legato al delitto di Cogne ⁽¹¹⁾, ove diventa centrale lo scontro fra i consulenti tecnici.

8. Cfr. H. L. MACDONELL, *Bloodstain Patterns*, II ed., New York, 1993, pp. 47 ss.

9. Cfr. T. BEVEL, R.M. GARDNER, *Bloodstain Pattern Analysis. With an Introduction to Crime Scene Reconstruction*, III ed., Boca Raton, 2008, pp. 12 ss.

10. Cfr. S.H. JAMES, P.E. KISH, T.P. SUTTON, *Principles of Bloodstain Pattern Analysis. Theory and Practice*, Boca Raton, 2005, pp. 71 ss.

11. Trattasi del lungo iter processuale riguardante la morte di Samuele Lorenzi ad opera della madre, Annamaria Franzoni. Nel caso in esame, lo studio delle macchie di sangue ha permesso al RIS di Parma di determinare la dinamica degli eventi. Cfr. S. CAPITANI, *Brevi considerazioni sulla Bloodstain Pattern Analysis nel procedimento penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, f. 4, pp. 494 ss.; L. D'AURIA, *Blood Pattern Analysis e ragionamento probatorio del giudice*, in *La giustizia penale*, 2006, v. 111, f. 7, p. 220 ss.; L. GAROFANO, *Il processo imperfetto: la verità sul caso Cogne*, Milano, 2009, pp. 1 ss.

Nel 2008, a conclusione dell'intero *iter* procedimentale, la Cassazione si pronuncia definitivamente sulla questione, attribuendo piena validità scientifica alla BPA, vista come una scienza che “*non si basa su leggi scientifiche nuove od autonome bensì sull'applicazione di quelle, ampiamente collaudate da risalente esperienza, proprie di altre scienze (matematica, geometria, fisica, biologia e chimica) che, in quanto universalmente riconosciute ed applicate, non richiedono specifici vagli di attendibilità*” (12).

2. Il problema della qualità nell'individuazione, nel repertamento e nell'analisi delle macchie di sangue

Da anni ormai si parla dei problemi riguardanti la qualità delle operazioni criminalistiche. Queste ultime possono, se non opportunamente eseguite, compromettere la validità delle tracce rinvenute sulla scena *criminis*. Non a caso si discute di errore tecnico-scientifico, ossia di quella tipologia di “*misconduct*” che affligge gli elementi probatori raccolti quando gli operatori non seguono le procedure previste, sia nelle attività *in situ* che in quelle laboratoriali (13).

In particolare, durante quella fase che i criminalisti definiscono come “fase di primo intervento” (14), l'errore è maggiormente presente. Ciò è dovuto sia al fatto che le attività vengono svolte tipicamente da Operatori di Primo Intervento (OPI), i quali non sono specializzati nella materia criminalistica, che all'urgenza che contraddistingue suddette operazioni.

Anche la fase più specialistica, quale quella di *Crime Scene Investigation* (CSI) (15), può essere viziata da errori e sviste. Questi ulti-

12. Cfr. Cass., Sez. I, 29.07.2008, n. 31456, in *Cass. Pen.*, 2009, pp. 1867 ss.

13. Cfr. D. CURTOTTI NAPPI, L. SARAVO, *L'errore tecnico-scientifico sulla scena del crimine. L'errore inevitabile e le colpe dello scienziato, del giurista e del legislatore*, in *Arch. pen.*, 2011, n. 3, pp. 785 ss.; D. S. PUTIGNANO, *L'errore scientifico nel processo penale. Rilievi pratici e riscontri giurisprudenziali*, Torino, 2007, pp. 17 ss.

14. Trattasi della prima fase di intervento sulla scena del crimine, ove gli OPI svolgono le attività di cristallizzazione dello scenario, di soccorso alle vittime e di assicurazione delle fonti di prova. Cfr. L. GAROFANO, L. SARAVO, *La fase del primo intervento*, in AA.VV., *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine*, cit., pp. 407 ss.; H.A. HARRIS, H.C. LEE, *Introduction to Forensic Science and Criminalistics*, II ed., Boca Raton, 2019, pp. 46 ss.

15. Si tratta della fase più specialistica sul *locus commissi delicti*, in cui gli operatori individuano e repertano le tracce. Cfr. A.R.W. JACKSON, J.M. JACKSON, *Forensic Science*, IV

mi possono riguardare sia la documentazione delle singole attività, con riguardo alla fotografia forense e ai verbali, sia il repertamento delle tracce. Se nel primo caso può essere omessa una traccia essenziale all'interno della ripresa fotografica ⁽¹⁶⁾, nella seconda casistica l'errore provoca maggiori danni ⁽¹⁷⁾.

Infatti, un errore nell'individuazione e nel repertamento della traccia può causare la perdita del valore probatorio dell'evidenza stessa. Ne è un chiaro esempio la vicenda giudiziaria legata al caso di Meredith Kercher ⁽¹⁸⁾, ove il mancato cambio dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori di polizia scientifica provocò la perdita delle tracce repertate ⁽¹⁹⁾.

Al pari di questa situazione non può non ricordarsi che anche le analisi svolte in laboratorio possono essere un'altra possibile causa di perdita di qualità, sebbene siano viste come meno rischiose. Ciò

ed., Harlow, 2016, pp. 19 ss.; L. SARAVO, *La fase CSI: il metodo di ricerca e valutazione delle tracce*, in AA.Vv., *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine*, cit., pp. 429 ss.

16. Cfr. A. GALASSI, D. GAUDIO, P. MARTINI, L. SARAVO, M. SGRENZAROLI, G. VASSENÀ, *La rappresentazione della scena del crimine: dalla descrizione narrativa ai rilievi tridimensionali*, in AA.Vv., *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine*, cit., p. 569.

17. Così M. MONTAGNA, *Accertamenti tecnici e prova del DNA*, in E.M. CATALANO, D. CURTOTTI NAPPI, G. DELLA MONICA, S. LORUSSO, M. MONTAGNA, A. PROCACCINO, *Prova penale e metodo scientifico*, Milanofiori Assago, 2009, pp. 93 ss.

18. Si tratta del caso noto anche come "delitto di Perugia", contraddistinto dalle *défaillances* della polizia scientifica e da una serie di sentenze che hanno fornito un chiaro quadro della crisi dell'apparato tecnico-scientifico italiano. Cfr. F. DONATO, *Indagine e acquisizione di dati probatori sulla scena del crimine. Protocolli operativi e utilizzabilità della prova: aspetti criminalistici*, in AA.Vv., *L'assassinio di Meredith Kercher. Anatomia del processo di Perugia*, a cura di MONTAGNA, Torino, 2012, p. 101 ss.; S. LORUSSO, *Investigazioni scientifiche senza indagini tradizionali portano fuori strada l'accertamento giurisdizionale*, in *Il sole-24 ore: Guida al diritto*, 2012, n. 15, pp. 35 ss.; F. TARONI, J. VUILLE, L. LUPÁRIA, *La prova del DNA nella pronuncia della cassazione sul caso Amanda Knox e Raffaele Sollecito*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, n. 1, pp. 160 ss.

19. Cfr. Cass., Sez. V, 25.03.2015, n. 36080, in www.penale.it, pp. 37 ss., ove la Corte argomenta che "Nel caso di specie, è certo che quelle regole metodologiche non sono state assolutamente osservate [...]. Basti considerare, al riguardo, le modalità di reperimento, repertazione e conservazione dei due oggetti di maggiore interesse investigativo nel presente giudizio: il coltello da cucina (rep. n. 36) ed il gancetto di chiusura del reggiseno della vittima (rep. n. 106/B), in ordine ai quali non si è esitato, in sentenza, a qualificare l'operato degli inquirenti in termini di caduta di professionalità. [...] Il gancetto fu forse calpestato o, comunque, spostato (tanto da essere rinvenuto sul pavimento in posto diverso da quello in cui era stato inizialmente notato). Non solo, ma la documentazione fotografica prodotta dalla difesa di Sollecito dimostra che, all'atto della repertazione, il gancetto veniva passato di mano in mano degli operanti che, peraltro, indossavano guanti di lattice sporchi".

avviene quando gli operatori non seguono le procedure indicate, lasciandosi condizionare dal pericoloso *bias*, come sta accadendo nel sistema statunitense ⁽²⁰⁾.

Le macchie di sangue, in quanto tracce, non sono esenti da queste criticità. La letteratura in materia evidenzia da anni alcune situazioni problematiche che possono presentarsi in un'analisi di BPA.

In primis, le attività di individuazione e repertamento delle tracce ematiche. Infatti, un errore nell'uso dei *test* presuntivi, oppure un loro mancato uso, può provocare un insieme di difficoltà nel successivo esame delle macchie interessate. Questo aspetto è ben visibile in alcune vicissitudini del contesto statunitense, come il caso Everett Carr, in cui la Corte Suprema del Connecticut annulla la sentenza di condanna, evidenziando come la mancata esecuzione di *test* presuntivi, o quanto meno di *test* di laboratorio, al fine di avere una certezza sulla presenza di sangue prima di effettuare un'analisi di BPA, privi l'imputato di un giusto processo ⁽²¹⁾. Ciò fa ben comprendere come la ricerca ed il successivo repertamento delle tracce ematiche costituisca un passaggio importante, in cui gli operatori devono confermare o meno la natura dell'elemento probatorio individuato.

Le attività dell'analista di BPA, al contempo, possono essere causa di possibili errori, con particolar riguardo a due aspetti.

In primis, l'identificazione del *pattern*, vale a dire la classificazione delle macchie ⁽²²⁾. Basti pensare agli *insect artifacts*, ossia alle

20. Sull'argomento si permetta un rinvio a C. PALLANTE, *La criminalistica nel mondo*, in AA.Vv., *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine*, cit., pp. 1099 ss.; A. PROCACCINO, *La selezione dei consulenti tecnici e la solidità dell'expertise, tra coordinate della soft law e suggestioni comparatistiche*, in AA.Vv., *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine*, cit., pp. 275 ss.

21. Nel caso in questione si è scoperto che sull'asciugamano, su cui era stata effettuata l'analisi di BPA, non vi era la presenza di tracce ematiche. Cfr. CONNECTICUT SUPREME COURT, *Shawn Henning v. Commissioner of Correction* (SC 20137), in www.jud.ct.gov, 14 giugno 2019, ove la Suprema Corte precisa che "In light of the foregoing, we conclude that the state's failure to correct Lee's testimony that there was blood on the bathroom towel deprived the petitioner of a fair trial. Accordingly, the judgment of the habeas court must be reversed insofar as it was predicated on that court's determination that the petitioner is not entitled to a new trial because Lee's incorrect testimony was immaterial. The judgment is reversed and the case is remanded with direction to render judgment granting the habeas petition and ordering a new trial".

22. Cfr. R.A. HICKLIN, K.R. WINER, P.E. KISH, C.L. PARKS, W. CHAPMAN, K. DUNAGAN, N. RICHETELLI, E.G. EPSTEIN, M.A. AUSDEMORE, T.A. BUSEY, *Accuracy and reproducibility of conclusions by forensic bloodstain pattern analysts*, in *Forensic Science International*, 2021, n. 325, pp. 1 ss.

macchie di sangue prodotte da insetto, i quali possono trarre in inganno l'esperto per via delle loro ridotte dimensioni che li fanno somigliare a macchie da impatto ⁽²³⁾. Sebbene alcuni autori abbiano cercato di indicare alcuni criteri distintivi, come il verificare il diametro e la forma delle macchie e il compararli con macchie prodotte da insetto già note ⁽²⁴⁾, ad oggi resta una possibile causa di errore.

In *secundis*, le operazioni di individuazione dell'area di origine ⁽²⁵⁾, le quali possono apparire critiche per molteplici ragioni. Suddette attività prevedono una scelta delle macchie su cui compiere l'analisi, la misurazione delle stesse e la rappresentazione delle traiettorie individuate. Un errore nel compimento di questi passaggi, come lo scegliere una goccia con una direzionalità diversa o il compiere una misurazione sbagliata, porta ad un'analisi fuorviante delle macchie individuate. Si rischia, quindi, di non riuscire a ricostruire la dinamica degli eventi.

3. *Segue: alla ricerca di possibili soluzioni. Le linee guida e i protocolli operativi in BPA*

In risposta alle criticità createsi nel corso del tempo, la comunità scientifica si dota da diversi anni di linee guida e di protocolli operativi, con l'obiettivo di mitigare il tasso di errore sulla *scena criminis*.

Questi strumenti contengono le regole da seguire per l'esperimento delle singole attività (sia sul *locus commissi delicti* che nella fase laboratoriale) e hanno la finalità di guidare l'operatore nelle operazioni da eseguire, riducendo i margini di incertezza e di opinabilità ⁽²⁶⁾.

Essi, pur non avendo un valore vincolante, diventano quindi una preziosa indicazione circa le modalità da seguire nello scenario. Si prova, così, a creare una metodologia comune di intervento.

Ma diversi fattori non hanno permesso ancora un significativo abbassamento del tasso di errore. Da un lato, il mancato adegua-

23. Cfr. D. RIVERS, T. GEIMAN, *Insect Artifacts Are More than Just Altered Bloodstains*, in *Insects*, 2017, vol. 8, n. 2, pp. 37 ss.

24. Cfr. M. BENECKE, L. BARKSDALE, *Distinction of bloodstain patterns from fly artifacts*, in *Forensic Science International*, 2003, pp. 137 ss.

25. Cfr. W. R. ROWE, *Errors in the determination of the point of origin of bloodstains*, in *Forensic Science International*, 2006, n. 161, pp. 47 ss.

26. Cfr. L. SARAVO, *La fase CSI: il metodo di ricerca e valutazione delle tracce*, in AA.VV., *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine*, cit., pp. 474 ss.; P. TONINI, *Considerazioni su diritto di difesa e prova scientifica*, in *Arch. pen.*, 2011, n. 3, pp. 833 ss.

mento degli operatori agli *standard* stessi, specialmente sulla scena del crimine e, dall'altro, il non aggiornamento degli operanti stessi. Questi elementi risultano essere centrali per un miglioramento della qualità delle investigazioni scientifiche.

A dette situazioni critiche si aggiunge anche la genericità di alcune linee guida, le quali non riescono a guidare effettivamente l'operatore, essendo per loro natura delle raccomandazioni di massima⁽²⁷⁾. In tal senso occorre ricordare come l'unicità di ogni scena del crimine non permetta l'introduzione di *guidelines* troppo restrittive, le quali rischierebbero di limitare le attività da esperire nello scenario stesso⁽²⁸⁾.

Per quanto attiene, invece, la fase di analisi delle singole tracce è stato superato il concetto di linea guida. A tal proposito, si parla di certificazioni, ossia di strumenti ottenuti mediante enti certificatori, i quali valuteranno la rispondenza delle procedure del laboratorio con lo *standard* di riferimento. In questo frangente rivestono un ruolo fondamentale le ISO, ovvero gli *standard* proposti dalla *International Organization for Standardization* (ISO)⁽²⁹⁾, in quanto rappresentano gli obiettivi da raggiungere ai fini di certificazione e accreditamento.

L'insieme di questi strumenti consente, inoltre, un controllo *ex post* sulle attività svolte, specialmente per fini di utilizzabilità probatoria. Durante la fase di giudizio, il giudice si trova a valutare il valore probatorio della singola traccia, verificando il corretto svolgimento delle operazioni di individuazione, repertamento e analisi del reperto presentato in dibattimento dalle parti, alla luce dei protocolli operativi e delle linee guida.

Sostanzialmente, il mancato rispetto di suddetti strumenti da parte degli operatori, mina il valore degli elementi probatori, costringendo il giudice a indirizzarsi verso un'inutilizzabilità del materiale raccolto⁽³⁰⁾.

27. Cfr. R. VALLI, *Valutazione dell'indagine genetica svolta con violazione di "protocolli" e linee guida: utilizzabilità del risultato raggiunto*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, n. 12, pp. 16 ss.

28. In tal senso S. BOZZI, A. GRASSI, *Il sopralluogo tecnico sulla scena del delitto*, in AA.Vv., *Scienze forensi. Teoria e prassi dell'investigazione scientifica*, a cura di PICOZZI-INTINI, Milano, 2009, pp. 29 ss.

29. Si tratta della federazione mondiale che riunisce tutti gli organismi nazionali di certificazione, i cui *standard* sono elaborati da commissioni di tecnici ed esperti dei singoli campi coinvolti.

30. Cfr. P. TONINI, C. CONTI, *Il diritto delle prove penali*, II ed., Milano, 2014, pp. 95 ss.

Esaminando il settore della *Bloodstain Pattern Analysis* si notano alcune interessanti linee guida, elaborate negli ultimi anni da vari organismi.

In *primis*, il BPA Subcommittee del National Institute of Standards and Technology (NIST), il quale ha realizzato tre *standards* riguardanti l'assicurazione della qualità, le relazioni tecniche e le procedure di valutazione delle tracce ematiche. Essi appaiono come troppo generici, lasciando ampi spazi di manovra per i singoli laboratori o strutture specializzate ⁽³¹⁾, rifacendosi alle precedenti linee guida dello *Scientific Working Group on BPA* (SWGSTAIN) dell'FBI.

Detto comitato, però, sta attualmente lavorando alla realizzazione di ulteriori *standards* circa la revisione tecnica delle relazioni, lo sviluppo di certificazioni per analisti di BPA, la metodologia da seguire, la documentazione e la classificazione delle tracce ematiche e, infine, la determinazione dell'area di origine. Un lavoro destinato a perdurare, visto il gravame delle procedure di scrittura e approvazione, che potrebbe portare i primi risultati nel giro di un decennio.

Negli ultimi tempi, alcune forze di polizia stanno elaborando manuali e linee guida. Tra queste la Polizia dello Stato dell'Indiana, la quale ha attualmente in dotazione un proprio manuale di procedure per la BPA. Quest'ultimo spiega, in maniera estremamente dettagliata, tutte le operazioni da svolgere sulla scena ⁽³²⁾.

All'inizio del manuale vengono esplicitati anche i limiti cui possono andare incontro le macchie di sangue, vale a dire la loro possibile alterazione e le casistiche di impossibilità ricostruttiva ⁽³³⁾. In riferimento, invece, alle relazioni tecniche, suddetta SOP individua delle precise parole chiave da inserire ⁽³⁴⁾.

31. Indicati come *Agency* dagli *standard* medesimi.

32. Prevedendo anche quali schizzi di sangue prendere in considerazione, ovvero gocciolamenti ben formati e con direzionalità verso l'alto, e le relative azioni per individuare l'angolo di impatto e l'area di origine.

33. In questo caso ci si riferisce a situazioni in cui le macchie non permettono di effettuare interpretazioni sull'azione criminosa. Il manuale stesso, infatti, riporta che "1.2. *Precautions/Limitations: 1.2.1. All bloodstains do not exhibit discernable patterns and do not lend themselves to informative conclusions, opinions, and interpretations. 1.2.2. Evidence should be handled in a manner that will not alter the appearance of the stains.*"

34. Vengono, infatti, riportate espressioni come "[...] -Consistent with... -Indicative of... -Appeared to be... -Apparent bloodstains... -Based upon current information... -In the condition received... -At the time of examination...".

Inoltre, ampio spazio è lasciato alla spiegazione circa l'uso di *test* presuntivi e confermativi, con precipuo riguardo alla fenolftaleina, al *luminol* e all'*Hexagon* OBTI *test*, specificando sia la preparazione che lo svolgimento di detti *test* ⁽³⁵⁾.

Nel contesto europeo, invece, si evidenzia la situazione del Regno Unito, ove il *Forensic Science Regulator* (FSR) sta creando un apposito sistema composto da codici di condotta e linee guida, toccando anche la BPA.

Per quanto attiene le macchie di sangue, il Regolatore crea un preciso protocollo, ove risalta la suddivisione in ruoli e livelli (in particolare tra analista, esperto e mentore) ⁽³⁶⁾. Per queste figure sono previsti dei programmi specifici, in grado di qualificarli, oltre ad una formazione continua.

Nella sua struttura, però, detto protocollo si presenta più scarno rispetto al manuale della Polizia dell'Indiana, presentando una descrizione breve delle attività da effettuare per lo studio delle macchie.

4. L'apporto delle linee guida: una strada difficile

Riassumendo, l'apporto delle linee guida e dei protocolli operativi sta migliorando la qualità delle operazioni svolte sulla scena del crimine. Anche la BPA, come parte integrante della criminalistica, viene assoggettata a suddetti strumenti non vincolanti. Ciò permette di garantire una maggiore affidabilità delle attività svolte sulla *scena criminis*, favorendo dei controlli *ex post* che mirano a valutare la corretta esecuzione di dette operazioni e la loro rispondenza alle *best practises*.

Con l'ausilio di un sistema di linee guida si potrebbe mitigare il tasso di errore, presente sia nelle fasi di intervento sulla scena del crimine che in quella di successiva analisi laboratoriale. Si elimina l'eccessiva discrezionalità degli operanti, pur restando un margine di apprezzamento in cui l'operatore può muoversi, specialmente utilizzando la propria esperienza. Questo aspetto resta centrale, considerando l'unicità di ogni scena del crimine.

35. Cfr. INDIANA STATE POLICE, *Bloodstain Pattern Analysis Procedures Manual*, in www.in.gov, 18 novembre 2021, pp. 12 ss.

36. Cfr. FORENSIC SCIENCE REGULATOR, *Code of Practice and Conduct Bloodstain Pattern Analysis. FSR-C-102*, 2020, in www.gov.uk, pp. 7 ss.

Le attuali linee guida nel settore della *Bloodstain Pattern Analysis* sembrano essere un punto di partenza, su cui i singoli organismi (forze di polizia, NIST, IABPA, *Forensic Science Regulator* e così via) dovranno inserire raccomandazioni più precise, seppur non troppo rigide.

Non è un caso che una parte della dottrina criminalistica desideri l'introduzione della procedura A.C.E.-V. (*Analysis, Comparison, Evaluation and Verification*) in BPA ⁽³⁷⁾.

In particolare, viene utilizzata in dattiloscopia e combina l'analisi, la comparazione, la valutazione e la verifica delle impronte digitali, al fine di eseguire un'identificazione più certa ⁽³⁸⁾.

Un approccio di tal tipo, applicato alla BPA, può fornire uno strumento per migliorare la qualità delle operazioni di analisi delle tracce ematiche, con particolar riferimento alla verifica dei risultati.

Quest'ultima, infatti, risulta essere la fase centrale per controllare la commissione di errori durante lo studio delle macchie di sangue che, come detto in precedenza, può ripercuotersi sull'intero iter investigativo.

Va precisato che un'altra parte della dottrina risulta scettica sull'impiego di suddetta procedura, in quanto essa viene contestata di essere eccessivamente soggettiva ⁽³⁹⁾.

Con particolar riferimento alla dattiloscopia, la critica in esame parte dall'assunto che gli analisti scelgono le caratteristiche da prendere in esame (come ad esempio le minuzie) durante la prima fase di analisi, connotando lo studio dell'impronta di ampia discrezionalità ⁽⁴⁰⁾.

Alcuni studi hanno messo in dubbio la solidità di questa procedura ⁽⁴¹⁾, con precipuo riguardo ai *bias* che possono invalidare le ri-

37. Tra gli altri, R. SAFERSTEIN, T. ROY, *Criminalistics. An Introduction to Forensic Science*, XIII ed., Hoboken, 2021, p. 95.

38. Cfr. R. GENNARI, L. SARAVO, *Rilievi ed accertamenti sulle tracce: dalle impronte al DNA*, in AA.Vv., *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine*, cit., p. 705 ss.; M.R. GREENSHIELDS, G. D. SCHEURMAN, *The Crime Scene. Criminalistics, Science and Common Sense*, Toronto, 2001, pp. 24 ss.

39. Cfr. J. FISHER, *Forensics under fire. Are bad science and dueling experts corrupting criminal justice?*, Piscataway, 2008, pp. 121 ss.; J.R. VANDERKOLK, *Examination process*, in AA.Vv., *The fingerprint sourcebook*, a cura del National Institute of Justice, Washington D.C., 2011, pp. 9-11 ss.

40. Cfr. NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF THE NATIONAL ACADEMIES, *Strengthening Forensic Science in the United States. A path forward*, Washington D.C., 2009, pp. 136 ss.

41. Cfr. T.A. BUSEY, I. DROR, *Special Abilities and Vulnerabilities in Forensic Expertise*,

sultanze ottenute, notandosi una predisposizione dei dattiloscopisti a vedere negativamente le scelte assunte in passato sull'identificazione di alcune impronte digitali.

Infatti, in questi studi si nota come l'aumento dell'aspetto esperienziale provoca un cambiamento nella decisione da assumere⁽⁴²⁾, lasciando margini di soggettività negli esperti.

È innegabile, al contempo, che detto approccio porta comunque a una maggiore solidità nell'identificazione del soggetto, creando un percorso da seguire per l'analista e garantendo una verifica finale dei risultati raggiunti⁽⁴³⁾.

Ciò dimostra come in BPA si stia cercando di costruire una strada percorribile dagli operatori, ma resta ancora molto da realizzare prima di raggiungere uno *standard* pienamente efficace e condiviso⁽⁴⁴⁾.

in AA.Vv., *The fingerprint sourcebook*, cit., pp. 15-19 ss.; I. DROR, D. CHARLTON, A.E. PERON, *Contextual Informations Renders Experts Vulnerable to Making Erroneous Identifications*, in *Forensic Science International*, 2006, vol. 156, n. 1, pp. 74 ss.

42. Cfr. I. DROR, D. CHARLTON, *Why experts make errors*, in *Journal of Forensic Identification*, 2006, vol. 56, n. 4, pp. 600 ss.

43. Cfr. G. LANGENBERG, *A Performance Study of the ACE-V Process: A Pilot Study to Measure the Accuracy, Precision, Reliability, Repeatability, and Biasability of Conclusions Resulting from the ACE-V Process*, in *Journal of Forensic Identification*, 2009, vol. 59, n. 2, pp. 219 ss.

44. Cfr. D. CURTOTTI, *L'inadeguatezza delle norme al cospetto della nuova realtà investigativa e le nuove soluzioni giuridiche percorribili*, in AA.Vv., *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine*, cit., pp. 195 ss.